

**Теократик ва дунёвий давлатларда давлат ва дин ўртасидаги
муносабатларни тартибга солишнинг ҳуқуқий асослари**

Қаҳрамон Усманович Умидуллаев

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Давлат

ва ҳуқуқ институтининг катта илмий ходими,

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Тел: +99890 644-24-64

Аннотация: Замонавий дунёда давлатларнинг тузилиши ва бошқарув шаклидан ташқари яна бир нечта фарқли жиҳатларига қараб ўрганиш амалиёти мавжуд. Шулардан бири давлат, дин ва диний ташкилотларнинг ўзаро ҳуқуқий муносабати бўйича ўрганиш амалиётидир. Бунда асосан давлатлар дунёвий, теократик ва аралаш давлатларга бўлиб ўрганилади. Ушбу мақолада асосий эътибор дунёвий ва теократик давлатлар уларнинг бир биридан фарқли ва ўхшаш жиҳатлари ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: давлат, дин, дунёвий, теократик, аралаш, монархия,

Илмий адабиётларда теократик ва дунёвий (аралаш) давлатларга олимлар томонидан бир нечта таърифлар ва тушунтиришлар берилган. Хусусан, А.Я.Сухарев, В.Е.Крутскихларнинг фикрига кўра, “Теократик давлат – (юнонча *Theos* – худо, *kratos* – ҳокимият) давлат ҳокимиятини ташкил этишнинг ўзига хос шакли бўлиб, у тўлиқ ёки асосан черков иерархиясига тегишлидир. Ҳозирги вақтда Ватикан давлати” [1].

Юридик энциклопедияда ёзилишича “Теократик давлат – (юнонча *Theos* – худо, *kratos* – ҳокимият) давлат ҳокимиятини ташкил этишнинг махсус шакли

бўлиб, у тўлиқ ёки кўп жиҳатдан черков иерархиясига тегишлидир. Тарихдан кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Мисол учун Яҳудия” [2].

“Теократик давлат – сиёсий ва маънавий ҳокимият руҳонийлар (черков) кўлида тўпланган бошқарув шакли. Одатда теократик давлатда энг юқори ҳокимият ҳукмрон черков бошлиғига тегишли (у ҳам давлат бошлиғи)” [3].

“Теократик давлат – ҳам сиёсий, ҳам маънавий ҳокимият черков кўлида тўпланган давлат” [4].

“Мутлақ теократик монархия – давлат диний меъёрлар асосида бошқариладиган бошқарув шакли, монарх чексиз олий давлат ҳокимиятига эга бўлган ҳукмрон диний ташкилотнинг бошлиғи ҳисобланади. Замонавий дунёда у кам тарқалган” [5].

“Дунёвий давлат – расмий, давлат дини мавжуд бўлмаган ва эътиқодларнинг ҳеч бири мажбурий ва афзал деб тан олинмаган давлат. Давлатнинг дунёвий табиати давлат ва черков бир-биридан ажратилганлигини кўрсатади” [6].

“Дунёвий давлат – дин давлат ҳокимиятидан ажратилган ва диний меъёрлардан кўра фуқаролик меъёрлари асосида тартибга солинадиган тузилишга эга давлат; давлат органларининг қарорлари диний асосга эга бўлиши мумкин эмас” [7].

С.М.Алейникова ҳамда С.А.Бурьяновларнинг фикрига кўра, “ҳозирги вақтда илм-фанда дунёвий давлат ғояси ҳукмронлик қилмоқда, унда расмий давлат дини мавжуд бўлмаган ва эътиқодларнинг ҳеч бири мажбурий ва афзал деб тан олинмаган давлатдир. Шунга кўра, давлатнинг дунёвий табиати давлат ва черковнинг бир-биридан ажралганлигини ва бир-бирининг ишига аралашмаслигини назарда тутади” [8].

“Шимолий Америка давлатлари, Европа ва Африка давлатларининг қарийб учдан бир қисми ва баъзи Осиё давлатлари ўзларининг конституциялари ёки бошқа расмий ҳужжатларида ўзларини дунёвий деб кўрсатадилар” [9].

“Аксарият араб давлатларининг конституцияларида уларнинг қонунчилиги Қуръон ва шариатга асосланганлиги ёзилган” [10].

3. Дементьеванинг фикрлига кўра, “дунёвий давлат динга нисбатан бетараф, дин масалаларида холисдир. Чунки у виждон эркинлиги ҳуқуқи ва ихтиёрий ибодат тамойилига асосланади” [11].

“Дунёвий давлат сиёсати, энг аввало, жамият ҳаётининг турли соҳаларида шахс, давлат институтлари ва диний бирлашмалар манфаатларининг оқилона мувозанатини таъминлайдиган шарт-шароитларни яратишга қаратилган бўлиши керак. Давлат-конфессиявий муносабатлар соҳасидаги манфаатлар мувозанати эҳтиёжлар ва устуворликлар, ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг қонунийлаштирилган мақбул ва оқилона мувозанатидир” [12].

“Ҳар бир давлат ўзининг тарихий тажрибасига ва мамлакатда мавжуд бўлган фуқаролик жамиятига қараб черков ёки дин билан муносабатларини турли йўллар билан мустаҳкамлайди” [13].

“Дунёвий давлатнинг ўзига хос тури ва хусусиятларини танлаш давлат ваколатига киради ва у ҳуқуқий ҳамда ижтимоий-сиёсий ривожланиш ҳолатига, шунингдек, давлатнинг тарихий ва миллий-маданий анъаналарига боғлиқ” [14].

Теократик давлатларнинг расмий ҳужжатларида у ёки бу дин давлат дини эканлиги мустаҳкамлаб қўйилади. Мисол учун, Саудия Арабистони подшоҳлиги асосий Низомининг 1-моддасида “Саудия Арабистони Подшоҳлиги суверен ислом давлатидир. Унинг дини ислом, Конституцияси – Аллоҳ таолонинг китоби ва Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васалламнинг суннатлари”, Иордания Ҳошимийлар Подшоҳлиги Конституциясининг 2-моддасида “Давлат дини ислом” [15], Яман Республикаси Конституциясининг 2-моддасида “Давлат дини ислом,” [16], Баҳрайн Конституциясининг 2-моддасида “Давлат дини ислом, қонучилик манбаи

шариат” [17], Сахара Араб Демократик Республикаси Конституциясининг 2-моддасида “Давлат дини Ислом. У (Ислом) қонунларнинг манбаи” [18], Миср конституцияси 2-моддасида Ислом давлат дини”, Покстон Республикаси конституциясининг 1-моддасида Покистон Ислом Республикасидир, 2-моддасида эса “Покистоннинг давлат дини Исломдир”, - деб белгилаб қўйилган.

Ҳозирда теократик давлатларининг кўпчилигининг конституциясида фуқароларнинг сўз, матбуот, фикр, виждон эркинлиги ҳақидаги нормалар мавжуд. Мисол учун, Баҳрайн конституциясининг 23-моддасига кўра, “ҳар кимга қонун ҳужжатларида белгиланган қоидалар ва шартларга мувофиқ ҳамда ислом таълимотининг асосий эътиқодлари бузилмаслиги шарти билан фикр ва илмий изланиш эркинлиги, шунингдек фикр ва сўз эркинлиги, уларни ёзма ёки оғзаки шаклда ифода этиши кафолатланади” [19].

Иордания Ҳашимийлар Қироллиги конституциясининг Иорданияликларнинг ҳуқуқ ва бурчлари деб номланган 5-23-моддаларида тенглик, таълим, меҳнат, тинч йиғилишлар, сиёсий партиялар ва уюшмалар тузиш ҳуқуқи, касаба уюшмаларига аъзо бўлиш ҳуқуқи ва инсон эркинликлари, шунингдек, фикр ва сўз эркинлиги, ўз динига эътиқод қилиш ҳуқуқи белгиланган. Ушбу ҳуқуқларни тартибга солиш учун тегишли қонунлар қабул қилинган. Бундан ташқари, ушбу ҳуқуқ ва эркинликларнинг конституциявий кафолатлари таъминланган. Улар орасида ҳокимиятнинг бўлиниши принципи, ҳукуматнинг фаолияти устидан парламент назорати ҳамда салйаш ва сайланиш ҳуқуқини кафолатлаш кабилар ҳам мавжуд” [20].

Теократик давлатларда давлат раҳбари Суд ишларини кўришда раҳбарлик қилади, суд ишлари шариат тартиб қоидаларига асосланилади.

Мисол учун, Баҳрайнда Қирол Олий суд кенгашига раҳбарлик қилади. Қирол судьяларни Олий судьялар кенгаши таклифига биноан Қирол фармонида

мувофиқ тайинлайди. Қироллик судининг бюджети ва уни назорат қилиш қоидалари қиролнинг махсус фармони билан белгиланади. Қирол Олий суд кенгашига раҳбарлик қилади. Қирол судьяларни Олий судьялар кенгаши таклифига биноан Қирол фармонига мувофиқ тайинлайди” [21].

Саудия Арабистони Подшоҳлиги асосий низомининг 46-моддасида “Суд ҳокимияти мустақилдир. Суд ўз ваколатларини амалга оширишда фақат Ислом шариатига амал қилади”, 47-моддасида “Қироллик субъектларига ва унда яшовчи бошқа шахсларга тенг асосларда судга мурожаат қилиш ҳуқуқи кафолатланади. 48-моддасида белгиланишича, Судларга қўйилган масалаларни ҳал қилишда улар Ислом шариати, Қуръон ва суннатга, шунингдек, ҳокимият вакилининг тегишли қоидаларга асосланган қарорларига, агар улар Қуръон ва суннатга зид бўлмаса, иш юритадилар.

52-моддасида белгиланишича Судьяларни тайинлаш, уларни вазифалардан озод қилиш тегишли низом асосида Судьялар олий кенгашининг таклифи асосида Қиролнинг фармони билан амалга оширилади” [22].

Миср конституциясининг 101-моддасида белгиланишича Вакиллар палатаси қонун чиқарувчи ҳокимиятни амалга оширади, давлатнинг умумий сиёсатини, иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг бош режасини, ягона давлат бюджетини белгилайди, шунингдек, ижроия ҳокимияти органларининг фаолияти устидан назоратни амалга оширади. 159-моддасида белгиланишича Республика Президенти Конституцияни бузганликда, давлатга хиёнат қилганликда ёки бошқа жиноятда айбланиши мумкин, бунда Вакиллар палатаси аъзоларининг кўпчилик овози имзолаган талабномага асосланади.

Президентга импичмент Бош прокурор томонидан ўтказилган текширувдан сўнг Вакиллар палатаси аъзоларининг 2/3 кўпчилик овози билан амалга оширилиши мумкин” [23].

Теократик давлатларда ҳокимият авлоддан авлодга ўтиши мумкин.

Хусусан Баҳрайнда ҳокимият Марҳум шайх Исо бин Салмон ал-Халифа томонидан Шайх Ҳамад бин Исо ал-Халифанинг тўнғич ўғлига топширилган. Ўша пайтдан бошлаб ҳукмронлик авлоддан-авлодга ўтади.

Саудия Арабистони Подшоҳлиги асосий низомининг 5-моддасида:

1. Саудия Арабистони Подшоҳлигининг бошқарув тизими монархиядир.
 2. Ҳокимият қиролнинг ўғиллари - давлат асосчиси Абдул Азиз Абдул Раҳмон ал-Файсал Ал Сауд ва уларнинг ўғилларининг ўғилларига тегишли. Уларнинг энг тақводорлари эса тахтга ўтириб, Аллоҳ таолонинг китоби ва Пайғамбарининг суннатларига қасам ичадилар.
 3. Подшоҳ валиаҳдни сайлайди ва фармон билан уни лавозимидан четлатади.
 4. Валиаҳд шаҳзода ўзини бутунлай тахт вориси фаолиятига бағишлайди ва унга қирол томонидан юкланган вазифаларни бажаради.
 5. Подшоҳ вафот этган тақдирда, валиаҳд шаҳзода боқарувни ўз зиммасига олади ва қасамёд қабул қилингунга қадар қироллик вазифаларини бажаради.
- 65-моддасида белгиланишича, ўз фармони билан Қирол ўз ваколатларининг бир қисмини валиаҳд шаҳзодага бериши мумкин. 66-моддасида белгиланишича Қирол қиролликдан ташқарига чиқиб кетган тақдирда, давлат бошқаруви ва халқ манфаатларини ҳимоя қилиш масалаларида унинг ўрнига валиаҳд бўлиши тўғрисида фармон чиқаради” [24].

Теократик давлатлар раҳбарлари қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига ҳам эга.

Мисол учун, Баҳрайн конституциясининг 35-моддасида белгиланишича:

1. Қирол Конституцияга ўзгартиришлар киритиши, қонун лойиҳаларини тақлиф қилиши, уларни маъқуллаши ва эълон қилиши мумкин.
2. Агар Консуьтатив Кенгаш ва Депутатлар палатаси қонун лойиҳасини қиролга тақдим этганидан кейин олти ой ўтган бўлса, қонун лойиҳаси Қирол томонидан қабул қилинган ва эълон қилинган деб ҳисобланади. Қонун лойиҳаси қайта кўриб чиқиш учун депутатларга қайтарилиши мумкин эмас.

3. Конституцияга ўзгартишлар киритиш тўғрисидаги қоидаларни ҳисобга олган ҳолда, агар Қирол олдинги бандда кўрсатилган муддатда қонун лойиҳасини қайта кўриб чиқиш учун Маслаҳат Кенгаши ва Депутатлар Палатасига қайтарса, қонун лойиҳаси суд мажлисида кўриб чиқилади.

4. Агар Консултатив Кенгаш ва Депутатлар палатаси қонун лойиҳасини 2/3 кўпчилик овоз билан қайта маъқулласа, Қирол қонун лойиҳасини маъқуллайди ва уни иккинчи марта қабул қилинган кундан бошлаб бир ой ичида эълон қилади” [25].

Илмий изланишлар замонавий дунёда дунёвий ҳамда теократик давлатларнинг қонунчилиги умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормалари асосида такомиллашаётганини кўрсатади. Бу ўзгаришларни айниқса инсон ҳуқуқларининг турли соҳаларида, хусусан, гендер тенглик, фикр ва сўз эркинлиги, эркин касб танлаш ва бошқа соҳаларида кузатиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар рўйхати

1. Большой юридический словарь. — М.: Инфра-А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
2. Энциклопедия юриста// Правоведение. Юриспруденция // Библиотека Гумер - Право и Юриспруденция // 2005.
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php
3. Географический словарь // Главная страница географического словаря: список всех терминов и понятий.
<http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/index.htm>
4. Географический словарь // Главная страница географического словаря: список всех терминов и понятий.
<http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/index.htm>
5. Словарь по географии. 2015. https://geography_ru.academic.ru
6. Энциклопедический словарь «Конституционное право России» В.И.

Червонюк, И.В. Калинин, Г.И. Иванец, 2002 год. <http://law.niv.ru>

7. Бурьянов. С.А. Светскость государства и международно признанная свобода совести. Теоретико-прикладное исследование за 2015 — начало 2016 года. — Москва: Фонд «Здравомыслие», 2016. — 258 с. — ISBN 978-5-86388-238-3. [2] Архивная копия от 4 июня 2020 на Wayback Machine // <https://kartaslov.ru>

8. Алейникова С.М., Бурьянов С.А. Светское государство в вопросах и ответах: кратко, доступно и актуально. — Москва: Фонд «Здравомыслие», 2015. — 62 с. — ISBN 978-5-86388-228-4.

9. Шахов М. О. К вопросу о правовом соотношении принципа светскости государства и принципа отделения от него религиозных объединений в современной Франции // Религия и право. — 2014. — № 2.

10. Светские государства в мире// <https://ru.wikipedia.org>

11. Дементьева З.П. Проблемы государственно-конфессиональных отношений в России в контексте свободы совести: Учеб. пособие. - Екатеринбург: Уральский ин-т коммерции и права, 2006. - С. 28-29.

12. Материалы сайтов: <http://www.krotov.info>; <http://vff-s.narod.ru>; <http://www.religare.ru/>

13. Starck Ch. Religion and the State // Constitutionnalisme, universalisme et démocraties, 1999. Цит. по: Евангелос В. Указ. соч. С. 28.

14. Понкин И. В. Современное светское государство: Дисс. ... докт. юрид. наук. М., 2004. С. 290.

15. Хошимийлар Подшоҳлиги Конституцияси. Т.: “Инсон ҳуқуқлари бўғйича миллий марказ босмаҳонаси”, 2002. – Б. 8.

16. Яман Республикаси Конституцияси. <https://worldconstitutions.ru/?p=81>. 2002.

17. Бахрайн Конституцияси. <https://worldconstitutions.ru/?p=79>. 2022.

18. Конституция Сахарской Арабской Демократической Республики // <https://worldconstitutions.ru>
19. Конституция государства Бахрейн // <https://dereksiz.org/konstituciya-gosudarstva-bahrejn.html>
20. Конституция Иорданского Хашимитского Королевства // <https://worldconstitutions.ru/?p=82>.
21. Конституция государства Бахрейн // <https://dereksiz.org/konstituciya-gosudarstva-bahrejn.html>
22. Основной низам правления Саудовской Аравии // <https://ru.unionpedia.org>
23. Конституция Арабской Республики Египет // Принята на референдуме 15 и 22 декабря 2012 года Подписана президентом Египта 26 декабря 2012 года. <https://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/egipet-konstitutsiya-dekabr-2012>
24. Основной низам правления Саудовской Аравии // <https://ru.unionpedia.org>
25. Конституция государства Бахрейн // <https://dereksiz.org/konstituciya-gosudarstva-bahrejn.html>